

MAKNA UKIRAN GORGA DALAM ARSITEKTUR TRADISIONAL BATAK TOBA

Nur Idaman Daeli

Universitas Sumatera Utara

Abstrak

Ukiran *Gorga* dalam arsitektur tradisional Batak Toba merupakan salah satu bentuk ekspresi seni dan budaya yang sarat akan makna filosofis. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap makna simbolik yang terkandung dalam ukiran *Gorga*, serta fungsinya dalam kehidupan masyarakat Batak Toba. Penelitian ini mengkaji elemen visual dan simbolik *Gorga* yang menghiasi rumah adat (*Ruma Bolon*) dan bangunan tradisional lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Gorga* tidak hanya memiliki nilai estetika, tetapi juga merepresentasikan nilai-nilai kearifan lokal, spiritualitas, dan status sosial dalam masyarakat Batak Toba. Pola dan warna pada ukiran *Gorga* melambangkan hubungan harmonis antara manusia, alam, dan leluhur. Penelitian ini memperkaya pemahaman tentang warisan budaya Batak Toba, serta memberikan wawasan untuk pelestarian nilai-nilai tradisional dalam arsitektur modern.

Kata Kunci: *Gorga*, Batak Toba, arsitektur tradisional, simbolisme, warisan budaya

Abstract

Gorga carving in traditional Toba Batak architecture is a form of artistic and cultural expression that is full of philosophical meaning. This research aims to reveal the symbolic meaning contained in Gorga carving, as well as its function in the life of the Toba Batak community. This research examines the visual and symbolic elements of Gorga that decorate traditional houses (*Ruma Bolon*) and other traditional buildings. The results show that Gorga not only has aesthetic value, but also represents the values of local wisdom, spirituality, and social status in the Toba Batak community. The patterns and colors on Gorga carvings symbolize the harmonious relationship between humans, nature, and ancestors. This research enriches the understanding of Toba Batak cultural heritage, as well as providing insights for the preservation of traditional values in modern architecture.

Keywords: Gorga, Toba Batak, traditional architecture, symbolism, cultural heritage

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki keberagaman budaya yang sangat luas. Salah satu warisan budaya tersebut adalah seni ukir *gorga*. *Gorga* merupakan bentuk ukiran khas yang menjadi identitas budaya Batak. Biasanya, ukiran ini menghiasi bagian luar eksterior rumah adat Batak, sehingga baik masyarakat Batak maupun wisatawan dapat menikmati keindahan bentuk ukiran tersebut. Bangunan tradisional tempat tinggal masyarakat Batak disebut *jabu Batak*. Istilah *jabu* berarti rumah, sedangkan *jabu ruma* merujuk pada rumah adat. Rumah adat Batak terbagi menjadi dua jenis, yaitu *jabu ruma* tanpa ukiran *gorga* dan *jabu ruma gorga*, yaitu rumah adat yang dilengkapi ukiran *gorga* (Sitanggang, 2008:151).

Ukiran *gorga* pada rumah adat Batak menciptakan kesan estetis yang kuat sekaligus menyampaikan nilai-nilai filosofis yang menarik untuk dikaji lebih dalam. Keunikan *gorga* terletak pada bentuk lekukan ukirannya yang khas. Bagi masyarakat Batak, ukiran ini mengandung nilai simbolis dan magis. Tradisi ukiran semacam ini berkembang seiring dengan perjalanan peradaban masyarakat. Unsur magis yang kental dalam budaya tradisional Batak menyebabkan sebagian masyarakat Batak masih mempercayai bahwa ukiran *gorga* memiliki kekuatan magis.

Penggunaan ornamen *gorga* pun tidak bisa sembarangan. Masyarakat Batak biasanya bermusyawarah untuk menentukan jenis *gorga* yang sesuai dengan status sosial atau kedudukan tertentu dalam komunitas mereka. Keindahan dan variasi ukiran *gorga* pada rumah adat Batak memunculkan pertanyaan mengenai jenis-jenis ukiran yang digunakan pada rumah adat tersebut. Setiap jenis ukiran *gorga* memiliki makna yang berbeda-beda, memberikan arti yang unik satu sama lain.

METODE

Tulisan ini menggunakan metode literatur review yang menggunakan database Google Scholar sebagai pencarian jurnal yang dijadikan referensi di dalam penulisan ini. Saya menggunakan kata kunci yaitu *gorga*, *batak toba*, *arsitektur*. Saya mencari jurnal yang berhubungan dengan judul dan mereview jurnal yang sudah saya dapatkan kemudian di analisis dan di hubungkan dengan topik yang di angkat. Kemudian saya menyatukan hasil analisis dari jurnal yang di dapat menjadi tulisan Makna Ukiran Gorga dalam Arsitektur Tradisional Batak Toba

PEMBAHASAN

Ukiran *gorga* merupakan salah satu bentuk seni khas yang biasanya ditemukan pada bagian luar eksterior rumah adat Batak. Seni ukir ini tidak hanya memiliki nilai estetika yang tinggi, tetapi juga kaya akan makna. *Gorga* hadir dalam berbagai bentuk yang beragam, yang masing-masing dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan bentuknya. Beberapa jenis *gorga* antara lain *gorga sompi*, *gorga ipon-ipon*, *gorga desa na ualu* (mata angin), *gorga simataniari* (matahari), *gorga simarogung-ogung*, *gorga singa-singa*, *gorga jenggar dan jorngom*, *gorga boras pati* (cecak), *gorga adop-adop* (susu), *gorga gaja dompak*, *gorga dalihan na toru*, *gorga simeol-eol*, *gorga sitagang*, *gorga sijonggi*, *gorga silintong*, *gorga iran-iran*, *gorga hariara sudung di langit*, *gorga hoda-hoda*, dan *gorga ulu paung*.

Pada *Gorga Batak Toba*, umumnya digunakan tiga warna utama: hitam, merah, dan putih, yang melambangkan tiga bagian alam semesta atau kosmos, yaitu Banua Toru (alam bawah, di bawah tanah), Banua Tonga (kosmos bagian tengah, tempat manusia, hewan, dan tumbuhan hidup), dan Banua Ginjang (kosmos bagian atas, langit tempat para dewa bersemayam). Warna-warna ini juga melambangkan tiga penguasa alam semesta: Batara Guru, penguasa Banua Toru, dilambangkan dengan warna hitam; Debata Sori, penguasa Banua Tonga, dilambangkan dengan warna merah; dan Mangala Bulan, penguasa Banua Ginjang, dilambangkan dengan warna putih. Ketiga dewa ini, yang dikenal sebagai *Debata Sitolu Sada*, mempengaruhi hampir seluruh kebudayaan Batak. Warna hitam pada *gorga* melambangkan kekuatan dan kedukunan, serta Banua Toru yang dikuasai oleh Batara Guru. Warna merah, yang dulu dianggap sebagai simbol kematian karena hubungannya dengan perubahan warna daun tanaman, kini melambangkan keberanian dan kesaktian. Sedangkan warna putih, yang melambangkan kesucian dan kehidupan, dihubungkan dengan *gota* (getah) yang dianggap sebagai sumber kehidupan dalam tubuh makhluk hidup, dan digunakan pada garis-garis kontur dan tengah pada ukiran *gorga*.

Setiap bentuk ukiran *gorga* memiliki makna yang berbeda-beda, sehingga diperlukan pendekatan khusus untuk memahami makna tersebut. Semiotika, yaitu ilmu yang mempelajari tanda-tanda, digunakan untuk mengkaji makna yang terkandung dalam ukiran *gorga*. Sebagai cabang ilmu, semiotika mengeksplorasi tanda dan segala hal yang berkaitan dengan tanda, termasuk sistem tanda dan proses penggunaannya

Bentuk dan Makna Ukiran Gorga

1. *Gorga Somp*

Gorga sompi berasal dari kata *tompi*, yang merujuk pada alat yang digunakan untuk mengikat leher kerbau pada gagang bajak saat membajak sawah. Ukiran ini dimaknai sebagai simbol ikatan budaya. Dalam masyarakat Batak Toba, yang dikenal dengan budaya gotong royong, *gorga sompi* merepresentasikan eratnya hubungan kekeluargaan di antara mereka. Oleh karena itu, dalam menjalankan suatu pekerjaan, tidaklah baik untuk mengabaikan atau meremehkan golongan yang lebih lemah. Ukiran ini berfungsi sebagai pengingat bahwa setiap kelompok dalam masyarakat harus dihargai agar tercipta kehidupan sosial yang harmonis dan saling mendukung.

2. *Gorga Ipon-ipon*

Gorga Ipon-ipon adalah jenis ukiran *gorga* yang dikenal sebagai hiasan tepi dan berfungsi untuk menambah keindahan serta memperkuat komposisi keseluruhan desain. Beberapa *gorga Ipon-ipon* memiliki bentuk yang seragam, biasanya berupa pola geometris. Salah satu pola geometrisnya yang berlapis menyerupai empun dikenal dengan sebutan *Ombu Marhehe*. *Ombu Marhehe* dimaknai sebagai simbol kemajuan, mencerminkan harapan agar setiap generasi memiliki pendidikan yang lebih baik.

3. *Gorga Desa na Ualu*

Gorga Desa na Ualu adalah jenis ukiran *gorga* yang biasanya terletak di sisi kanan dan kiri rumah adat Batak. Ukiran ini melambangkan simbol perbintangan yang berperan dalam menentukan waktu-waktu yang dianggap baik bagi manusia untuk melakukan berbagai aktivitas, seperti bertani, menangkap ikan, atau menjalankan ritual-ritual adat.

4. *Gorga Simata ni Ari*

Gorga Simata ni Ari biasanya ditempatkan di sudut *dorpi* rumah adat Batak. Ukiran ini melambangkan matahari, yang dianggap sebagai sumber kekuatan hidup dan penentu jalan kehidupan. Oleh sebab itu, *Gorga Simata ni Ari* sering disebut sebagai *purba manusia*, merepresentasikan asal mula dan kekuatan yang menopang kehidupan manusia.

5. *Gorga Simarogung-ogung*

Ogung merujuk pada alat musik Gong. Ukiran *gorga simarogung-ogung* dapat ditemukan di setiap rumah adat Batak. Ukiran ini dimaknai sebagai simbol kegembiraan, dengan Gong dianggap sebagai lambang pesta yang diinginkan oleh masyarakat. Selain itu,

ukiran ini juga melambangkan kejayaan dan kemakmuran. Bagi seseorang yang memiliki kekayaan, mereka disebut *parbahul-bahul na bolo*, yang berarti seseorang yang kaya dan penuh dengan sikap pengasih serta pemurah.

6. *Gorga Singa-singa*

Gorga Singa-singa berasal dari kata *singa-singa*, yang diartikan sebagai simbol kharisma dan kewibawaan. Ukiran ini menggambarkan wajah manusia dengan lidah yang terjulur keluar hingga hampir mencapai dagu. Kepala tersebut kemudian dihiasi dengan kain tiga bolit, dan kaki digambarkan dalam posisi berlutut tepat di bawah kepala.

7. *Gorga Jenggar dan Jorngom*

Gorga Jenggar dan Jorngom adalah ukiran *gorga* yang berbentuk raksasa, yang biasanya ditemukan di bagian tengah *tombo* (pintu) pada *adop-adop* dan *halang gordang*. Ukiran ini mirip dengan hiasan yang terdapat di candi. *Gorga Jenggar dan Jorngom* dimaknai sebagai penjaga keamanan, dengan bentuk raksasa yang dianggap sebagai dewa yang memiliki kekuatan untuk melawan segala jenis setan. Oleh karena itu, *gorga* ini digunakan sebagai penjaga pintu untuk melindungi rumah dari ancaman roh jahat.

8. *Gorga Boras Pati*

Gorga Boras Pati (Cecak), yang juga dikenal sebagai *bujonggir*, menggambarkan seekor cicak dengan ekor bercabang dua. Cicak ini dipercaya dapat memberikan peringatan melalui tingkah laku dan suaranya, yang membantu manusia menghindari bahaya atau memperoleh kekayaan. Oleh karena itu, *gorga* ini dimaknai sebagai simbol pelindung harta kekayaan manusia, sekaligus harapan agar kekayaan tersebut dapat berlipat ganda.

9. *Gorga Adop-adop*

Gorga Adop-adop (Susu) berbentuk hiasan menyerupai susu atau payudara, yang sering dihiasi dengan *boras-pati* sehingga tampak seolah-olah mulutnya mendekati susu. Ukiran ini melambangkan kesuburan dan kekayaan. Selain itu, *Gorga Adop-adop* sering digunakan sebagai simbol keibuan (*inanta parsonduk bolon*), yang berarti kasih sayang dan sifat pengasih.

10. *Gorga Hariara Sudung di Langit*

Gorga Hariara Sudung di Langit memiliki bentuk yang menyerupai pohon hayat, mirip dengan simbol pohon kehidupan yang terdapat pada budaya suku Sumatera Selatan atau *gunungan* dalam tradisi Jawa. Di bagian atas, terdapat gambar burung yang disebut *manuak-manuak hulambujati*, berwarna putih dan melambangkan berkah. Sementara itu, pada ranting bawah tergambar *manuak-manuak imbulu buntal* berwarna merah, dengan sesuatu yang dibawa di paruhnya. *Gorga Hariara Sudung di Langit* dimaknai sebagai pengingat bahwa manusia harus selalu mengingat dan menghormati penciptanya.

11. *Gorga Gaja Dompok*

Gorga Gaja Dompok memiliki bentuk yang mirip dengan *jenggar*, tetapi berbeda dalam posisi penggunaannya. Ukiran ini biasanya digantung pada ujung *dila paung*. *Gorga Gaja Dompok* dimaknai sebagai simbol kebenaran bagi masyarakat Batak, mengingatkan bahwa manusia harus memahami bahwa hukum yang benar adalah hukum yang berasal dari Tuhan

Muljadi Nabolon. Oleh karena itu, *Gorga Gaja Dompok* berfungsi sebagai penegak hukum kebenaran bagi semua umat manusia.

12. *Gorga Dalihan na Toru*

Gorga Dalihan na Toru adalah ukiran yang berbentuk jalinan sulur-sulur yang saling terhubung. Ukiran ini melambangkan falsafah *Dalihan na Toru*, yaitu filosofi kehidupan masyarakat Batak yang menekankan pentingnya menjalin hubungan harmonis dan saling menghormati antar sesama manusia.

13. *Gorga Simeol-Eol*

Gorga Simeol-Eol berasal dari kata *meol-meol*, yang berarti melenggak-lenggok. Ukiran ini memiliki bentuk garis yang melengkung dan meliuk keluar, menciptakan kesan estetis yang elegan dan klasik. *Gorga Simeol-Eol* dimaknai sebagai simbol kegembiraan dan berfungsi untuk mempercantik serta menambah keindahan pada dekorasi rumah adat Batak.

14. *Gorga Sitagang*

Gorga Sitagang berasal dari kata *tagan*, yang berarti kotak kecil yang digunakan untuk menyimpan sirih, rokok, atau benda kecil lainnya. Ukiran ini memiliki bentuk simetris, menyerupai tutup kotak yang pas dengan bagian kotaknya. *Gorga Sitagang* dimaknai sebagai simbol kerendahan hati dalam menyambut dan menerima tamu.

15. *Gorga Sijonggi*

Gorga Sijonggi berasal dari kata *jonggi*, yang merujuk pada simbol kejantanan, seperti yang terlihat pada kelompok sapi. Sapi jantan yang memimpin kawanan biasanya disebut *lombu jonggi*. Ukiran ini dimaknai sebagai lambang keperkasaan yang dihormati dan dihargai, mencerminkan sosok pahlawan yang gagah berani.

16. *Gorga Silintong*

Gorga Silintong berbentuk seperti pusaran air, yang dianggap merepresentasikan gerakan air berputar dengan garis-garis yang indah. *Silitong* merujuk pada air khusus yang disimpan dalam guci yang disebut *pagar*, yaitu sejenis air yang dipercaya memiliki kesaktian. Air ini dianggap istimewa dan hanya dimiliki oleh beberapa rumah tertentu. *Gorga Silintong*

memiliki makna simbolik sebagai lambang kekuatan sakti yang diyakini mampu melindungi manusia dari mara bahaya. Biasanya, ukiran ini dimiliki oleh raja-raja adat atau tokoh seperti *datu* atau *guru*, yang dikenal memiliki pengetahuan luar biasa dan kemampuan untuk melindungi masyarakat.

17. *Gorga Iran-iran*

Gorga Iran-iran adalah jenis ukiran yang berfungsi sebagai penghias, menyerupai riasan pada wajah manusia untuk memberikan kesan menarik dan berwibawa. Oleh karena itu, *Gorga Iran-iran* dimaknai sebagai simbol kecantikan.

18. *Gorga Hoda-hoda*

Gorga Hoda-hoda adalah ukiran yang menggambarkan ilustrasi berulang-ulang, menampilkan sosok orang yang sedang menunggang kuda (*hoda*). Ukiran ini menggambarkan suasana pesta adat, khususnya *mangaliat horbo* (pesta besar). *Gorga Hoda-hoda* melambangkan kebesaran, dan melalui gambaran *mangaliat horbo*, ukiran ini menandakan bahwa pemilik rumah memiliki hak untuk menyelenggarakan pesta besar tersebut.

19. *Gorga Ulu Paung*

Gorga Ulu Paung berbentuk menyerupai gambaran setengah manusia dan setengah hewan. *Ulu Paung* dimaknai sebagai simbol keperkasaan yang bertujuan untuk melindungi penghuni rumah. Oleh karena itu, *Gorga Ulu Paung* digunakan sebagai penjaga untuk mengusir atau melindungi rumah dari ancaman setan-setan yang datang dari luar kampung.

KESIMPULAN

Suku Batak, khususnya Batak Toba, memiliki kekayaan budaya yang khas, termasuk seni ukir Gorga yang merupakan ekspresi kehidupan masyarakatnya. Gorga Batak Toba, dengan filosofi Dalihan Natolu, menggambarkan pandangan hidup dan kehidupan sehari-hari masyarakat Batak, serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Ukiran Gorga, yang umumnya diaplikasikan pada rumah adat Batak Toba, memiliki tiga warna khas (hitam, merah, dan putih) yang dianggap pemberian dari Tuhan dan melambangkan tiga bagian alam semesta. Gorga juga dipercaya sebagai pelindung dan pemberi berkat. Seiring waktu, meskipun makna simboliknya semakin memudar, Gorga tetap digunakan untuk menghias berbagai objek sebagai elemen estetika. Di Istana Sisingamangaraja Baktiraja, Gorga diaplikasikan pada berbagai rumah adat Batak, berfungsi untuk menarik perhatian wisatawan dan menjaga kelestarian seni budaya Batak, meskipun tantangan modernisasi mengurangi minat generasi muda untuk mempelajarinya. Gorga tetap hidup sebagai simbol yang mencerminkan karakter dan adat suku Batak, yang harus dilestarikan.

DAFTAR PUSTAKA

- K Sianipar, G Gunardi and S Rustiyanti, "Makna seni ukiran gorga pada rumah adat batak", *Panggung* (ojs.isbi.ac.id, 2015), <https://ojs.isbi.ac.id/index.php/panggung/article/view/20>
- TP Siburian, "Makna Simbolik Ornamen Gorga Budaya Batak Toba" (digilib.isi.ac.id, 2017), <http://digilib.isi.ac.id/2189/>
- NS Grace, "TANDA DAN MAKNA TANDA PADA GORGA SOPO GODANG" (scholar.unand.ac.id, 2016), <http://scholar.unand.ac.id/17681/>
- TP Siburian, "Bentuk Visual Dan Makna Simbolik Gorga Batak Toba", *Journal of Contemporary Indonesian Art* (2022)
- H Darmawan, D Pramayoza and Y Yusril, "Makna Budaya Minangkabau Dalam Film Salisiah Adaik. Gorga", *Jurnal Seni Rupa* (2020)
- K Sianipar and G Gunardi, "W., &Rustiyanti, S.(2015). Makna Seni Ukiran Gorga Pada Rumah Adat Batak", *Panggung*
- K Sianipar and G Gunardi, "W., &Rustiyanti, S.(2015). Makna Seni Ukiran Gorga Pada Rumah Adat Batak. *Panggung*, 25 (3), 227–235"